

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМУДАРЬИ В АМУ-БУХАРСКОГО МАШИННОГО КАНАЛА

Артикбекова Фотима Кучкаровна, Юнусов Шохзодбек Улугбек угли
Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”
(НИУ “ТИИИМСХ”)

Аннотация. В нашей республике одной из важнейших задач является предоставление обеспечения необходимым количеством воды для орошения сельскохозяйственных культур. Этого необходимым количества воды. Для все более увеличивающихся посевных площади их обеспечена, важное значение имеет правильная эксплуатация насосных станций. С этой целью статье проанализированы гидравлические и гидрологические характеристики реки Амударьи на основе полевых исследований, сведений, полученных на гидропостах Керки и Чарджоу.

Ключевые слова: насос; поток; мутность; водозабор; канал; насосный агрегат. эксплуатация; осветитель.

Изучения расходов и уровней воды среднего сечения в бесплотинной водозаборе Аму-Бухарского машинного канал (АБМК) были получены и изучены на основе данных измерений с гидропостов Керки и Чарджоу.

Анализ этих измерений за период 2005-2017 гг. показывает, что максимальные годовые водостоки были в: 2005 г. – 60,04 км³; 2006 г. 69,69

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

км³; 2009 г. – 64,71 км³; 2011 г. – 62,88 км³; 2012 г. – 64,11 км³.

Соответственно, за эти годы минимальное средние значене расходов воды составило: в 2008 году 985 м³/с; в 2011 году- 885 м³/с.

На основе ежедневных показателей пропуса воды, протекающей через АБМК, определены среднемесячные показатели количества воды в устьях водозаборных каналов. Для наглядности, показатели расхода поступающей воды сгруппированы по месяцам, то есть, отмечен диапазон колебаний расхода воды. Амплитуда колебаний расхода воды по месяцам происходит за большой промежуток. Так, за 24 года соотношение максимального и минимального расхода воды в январе составило 3,3 раза, в феврале – 3,63, в марте-6,8, в апреле -2,1, в мае – 3,5, в июне -2,0, в июле -1,6, в августе -2,3 раза; в период спада паводка, в сентябре – 2,5, октябре-3,2 раза [1;2;3].

Такие резкие колебания расходав воды, поступающей в АБМК связано с неисправностями входных створов, их сеченем, промыванием почв и предпосевным увлажнением, графиком водопотребления в период вегетации разных видов сельскохозяйственных культур (рис.1).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Рис.1. Колебания уровней воды, поступающей в АБМК

Резкие колебания расходов воды при водозаборе в течение месяца в 2001-2017 гг. привел к некоторым сложностям, так, при осуществлении подвода воды через канал №1, происходят частые оттоки воды обратно в реку через каналы №2 и №3, наблюдаются случаи с оттоком до $400 \text{ м}^3/\text{с}$ воды. Таким образом, по причине отсутствия регулирования поступающей воды, в период паводка, сумма расхода воды составляет $800 \text{ м}^3/\text{с}$ и выше. Вместе с потоком в канал вносится большое количество наносов. В водные годы пропуск воды сопровождается с ее высоким уровнем, возникают оптимальные условия для водозабора в Аму-Бухарский канал [4;5;6;7].

В процессе реформирования реки в годы маловодья, часто наблюдается приток течения к одному из берегов и отток реки от точек водозабора. В результате усложняются работы по пропуску запланированных объемов воды к главному регулятору АБМК и в последствии, в насосные

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

станции начального подъема [8;9;10].

Прибывание потока одному из берегов приводит к его вымыванию и выводу больших посевных площадей из севооборота. Для защиты берегов от последующей эрозии, часто в аварийном порядке выполняются работы по защите берегов. При таких случаях глубина вымывания защищаемого берега достигает до $18,0 \div 20,0$ м., при отсутствии защитных мер, глубина вымывания не превышает $6,0 \div 8,0$ м. По наблюдениям некоторых авторов, до 25% береговой линии Амударьи подвергается вымыванию (эрозии) [11;12;13;14].

Характер колебаний уровня реки Амударьи на территории АБМК исследован на основе данных, полученных в результате наблюдений, проведенных в районе моста Чарджоу ш/п, расположенного 12 км ниже от водозабора в АБМК (рис.2).

Рис.2. Изменения уровня воды в гидропостах Керки и Чарджуй реки Амударьи

На рисунке видно, что за просматриваемое время на территории АБМК реки Амударьи наблюдались максимальные среднемесячные значения

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

уровня воды (189,37 м Б.С.), а в 2011 году минимальные значения (189,37 м Б.С.) уровня воды. В 2012 году наблюдения показали максимальный уровень воды. В этот период амплитуда колебаний средних месячных уровней воды составила 2,64 м.

Характер изменения уровневого режима реки Амударьи и АБМК.

Суточные изменения уровней воды реки Амударьи свидетельствуют о чередовании их резких подъемов и падений. Целесообразно осуществление водозабора в АБМК во время подъема уровня воды. При падении уровня в реке условия водозабора усложняются в зависимости от отдаления потока от точки водозабора.

Главной проблемой эксплуатационной службы АБМК является создание максимальных уровней воды перед регулятором главного сооружения. Уровни воды перед АБМК обеспечиваются при ее поступлении в него и выполнении непрерывных очистительных работ по всей протяженности каналов №1 и №2. Рабочий характер почти 20 земснарядов, очистителей ила разных видов и мощностей направлен на обеспечение высокого водопропуска и уровня воды водорегулятора в главном сооружении АБМК. Этого эксплуатационная служба добивается путем правильной организации очистительных работ и своевременного размещения земснарядов в соответствующих местах.

Колебания среднемесячных уровней воды за период 2001-2017 годов приведены на рис.2. на основе этого графика можно сделать выводы о том, что за период от 2001 по 2017 годы максимальные уровни воды в верхнем бьефе главного сооружения АБМК наблюдались в июне (2002г.)-192,99 м

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Б.С., 192,69 м Б.С. (2001 г.) и в августе (1998, 1999гг.) 192,73 м Б.С. Максимальная амплитуда уровня воды составила 2,1 м (1998 г.), 2.3 м (1999 г.) и 2,4 м Б.С. (2000 г.) [15;16;17].

Величина протяженности водозаборных каналов (до 10,0 км) позволила достичь максимальных высот уровней воды в верхнем бьефе главного сооружения АБМК при разных уровнях воды в точке водозабора реки Амударьи.

Макимальный пропуск реки Амударьи составляет 9060 м³/с, в Илчиксом гидропосту он составляет 6840 м³/с, в гидропосту Керки - 4830 м³/с. Динамика годового потока колеблется от 41,5 куб. км³ до 99,1 км³. Среднегодовой показатель составляет при этом 64 куб.км. средний пропуск в створе Керки составляет 1460 м³/с ÷ 2570 м³/с, а минимальный пропуск - 422 м³/с; распределение потока неравномерное, в период половодья протекает почти 80% всего объема потока, в межень протекает объем, равный 20% всего объема. Амплитуда годового уровня воды колеблется в промежутке 2,2 ÷ 3,05 м и своего пика амплитуда достигает в период половодья. Изменения гидрографа в створе в гидропосту Керки реки Амударьи состоят из чередования пиков резких подъемов и падений. Эти пики очень неперiodичны, большие и малые пики до 16÷17 могут продолжаться по 3-4 дня. Обычно, максимальные пропуски и уровни наблюдаются в июле, а в августе они снижаются. Период межени в основном начинается с октября и продолжается до марта. В этот период уровень и пропуск воды имеет важное значения. С началом сезона дождей в марте -апреле и процесса таяния ледников из-за повышения температуры воздуха, наблюдаются колебания в

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

уровне и расходе воды (2-3 раза) [18;19;20].

Течение воды на гидропосту Керки реки Амударьи характеризуется резким подъемом потока и соответствующим резким изменением пропуска воды. Наблюдались случаи резкого изменения пропуска по 2 раза за день и колебания уровня воды до 30-35%. Данные анализы свидетельствуют о том, что гидравлический режим водного течения во входе в АБМК реки Амударьи характеризуется колебаниями значений глубины и ширины потока (рис.3).

Рис.3. Изменения уровней и пропусков воды на водоизмерительном посту Керки реки Амударьи по месяцам

Максимальные значения потоков воды наблюдаются в тех частях течения, где имеются естественные или искусственные сужения или повороты. Если на мелководных прибрежных зонах глубина достигает до 12 м, то возле сооружений или на каменистых береговых линиях составляет 15 ÷ 28.

Характерной особенностью является то, что при одинаковых расходах

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

могут быть разные значения средней скорости, глубины, ширины потока. Так, при водопропуске в реке Амударье $Q = 1000 \text{ м}^3/\text{с}$, ему могут соответствовать значения средней скорости, равные 0,5 - 1,7 м/с, глубины, равные 1,1 - 1,4 м, ширины, равные 180 –1030 м. Следует отметить, что при малых значениях расхода воды максимальные значения глубины и скорости наблюдаются на криволинейных участках русла реки, а их малые значения наблюдаются на прямолинейных участках русла реки Амударьи. А максимальная ширина русла наблюдается в прямолинейной части Амударьи, а минимальные – на криволинейных частях русла реки.

Учитывая вышеуказанные данные, можно сделать следующие выводы:

1. Про анализированы многолетние гидравлические и гидрологические характеристики реки Амударьи.
2. На основе показателей уровней и расходов воды в верхнем бьефе главного сооружения Аму-Бухарского машинного канала, изучен эксплуатационный режим насосных станций АБ-1, АБ-2.

ЛИТЕРАТУРА

1. Базаров, Д. Р., Норкулов, Б. Э., Жумабаева, Г. У., Артикбаева, Ф. К., & Пулатов, С. М. Особенности гидрологических характеристик среднего течения реки Амударья //Аграрная наука. – 2019. – №. 6. – С. 30-32.
2. Гловацкий О.Я.,Эргашев Р.Р., Рустамов Ш.Р. Эксплуатация и

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

исследования крупных насосных станций. // ЛАП ЛАМБЕРТ Академис Публисхинг - 2013.-170 с.

3. Гловацкий О.Я., Рахимов Ш.Х., Махмудов Э.Ж. Насос станциялари ва гидротехник иншоотларни ишончилигини баҳолаш ва эксплуатацион кўрсаткичларини ошириш. //“Проблемы повышения эффективности использования электрической энергии в отраслях агропромышленного комплекса” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент, 25-26 май, 2015.-Б 174-176 .

4. Гловацкий О. Я., Насырова Н. Р., Эргашев Р.Р. Оценки безопасности и повышение надежности эксплуатации гидротехнического узла крупных насосных станций //Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. (Новочеркасск). – 2016. №. 2. С. 108-113.

5. Эргашев Р.Р. Оқизикларни тозалаш қурилмасини такомиллаштириш. //Ирригация ва мелиорация журналі-Тошкент, 2016й, № 2. Б.38-42.

6. Базаров Д. Р., Хидиров С.К., Каххоров У.А. Проблемы эксплуатации защитных сооружений реки амударьи //Безопасность энергетических сооружений. – 2015. – №. 2. – С. 37-42.

7. Школьников С.Я. Поведение разрывных решений нелинейных уравнений теории мелкой воды при различных значениях корректива количества движения. //Теоретические и экспериментальные исследования длинноволновых процессов.", Владивосток, 1985.

8. Базаров Д.Р., Норкулов Б, Рузимухамметова Д.М, Изменение гидрологического режима реки при бесплотинном водозаборе., Архитектура, Строительство, Дизайн. № 4,2011г. С-39-41.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

9. Норкулов Б, Назаралиев Д.В, Жумабаева Г.У, Изменение гидрологического режима реки при бесплотинном водозаборе // Агро –Илм №6, 2018

10. Гловацкий О.Я., Эргашев Р.Р. Некоторые вопросы повышения надёжности и безопасности эксплуатации крупных насосных станций. // Материалы юбилейной международной научно-практической конференции «100-лет Мелиоративной науки в России», ВНИИГИМ. 2009. С. 232-235.

11. Н. Рахматов, Л. Максудова, Ф. Жамолов, Б. Аширов, Д. Таджиева «Концепция создания новой системы управления водными ресурсами в г.регион» DOI: 10.1088 / 1757-899X / 883/1/012007

12. Мамажонов М., Базаров Д. Р., Уралов Б. Р., Джумабаева Г. Ю., Рахматов Н. 2019 Воздействие гидроизнашиваемых частей насосов для повышения эффективности работы насосной станции DOI: 10.1088 / 1742-6596 / 1425/1/012123

13. Кловский А.К, Совершенствование конструкций бесплотинных водозаборных гидроузлов с донными циркуляционными порогами на малых горных реках, соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва 2015 г.С-155.

